

ЎСИМЛИКЛАРДА УГЛЕВОДЛАРНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛАРДАГИ МОДДА АЛМАШИНУВИ ЖАРАЁНЛАРИ БИЛАН БОҒЛИҚЛИГИ

¹К.Х.Маматкулов, ²Ш.М.Турсунова

¹Тошкент давлат аграр университети, ²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси
чорвачилик ва биотехнология университети Тошкент филиали Аннотация

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14933464>

Аннотация. Ўсимликларда углеводлар захира озуқа моддалар сифатида улар мева, илдиз тизимида ва уруғларда катта миқдорда мавжуддир. Углеводлар парчаланганда тирик организмлар нормал функционал ҳолати ҳамда қатор мураккаб бирикмаларни синтези учун зарур энергияга эга бўладилар. Углеводлар фотосинтезнинг асосий маҳсулоти ва ўсимликлардаги нафас олиш жараёнининг субстрати ҳисобланади.

Калим сўзлар: углевод, Моносахарид, Полисахарид, карбонат ангидрид газы, тўқима, орган, сахароза, маккажўхори, бугдой

Аннотация. У растений углеводы в больших количествах запасаются в плодах, корневой системе и семенах. При расщеплении углеводов живые организмы получают необходимую энергию для нормального функционального состояния и синтеза ряда сложных соединений. Углеводы — основной продукт фотосинтеза и субстрат дыхания растений.

Annotation. In plants, carbohydrates are stored in large quantities in fruits, root systems and seeds. When using this ingredient, living organisms receive the necessary substances for a normal functional state and synthesize a number of complex compounds. Carbohydrates are the main product of photosynthesis and the substrate of living plants.

Ўсимликлар учун углеводларнинг аҳамияти мутлақ катта ҳисобланади. Улар ўсимлик хужайралари учун асосий озуқа ва асосий таянч материали ҳисобланади ва ўсимлик куруқ вазнининг 80-90% гача қисмини ташкил этади. Углеводлар тирик организмларнинг мавжудлигида муҳим ўрин тутаяди ва турли оксидланиш-тикланиш реакцияларида иштирок этишади. Углеводлар фотосинтезнинг асосий маҳсулоти ва ўсимликлардаги нафас олиш жараёнининг субстрати ҳисобланади. Захира озуқа моддалар сифатида улар мева, илдиз тизимида ва уруғларда катта миқдорда мавжуддир. Углеводлар парчаланганда тирик организмлар нормал функционал ҳолати ҳамда қатор мураккаб бирикмаларни синтези учун зарур энергияга эга бўладилар.

Углеводларни тузилиши бўйича уч гуруҳга ажратилади: моносахаридлар ёки оддий шакарлар, олигосахаридлар ва полисахаридлар.

Углеводлар (эмпирик формуласи – $(\text{C}_n\text{H}_m\text{O}_n)$, бу ерда $n = 3 - 7$ та углерод атомига тенг) кўп атомли спиртларнинг ҳосиласи ҳисобланади ҳамда гидроксил ($-\text{OH}$), альдегид

($\begin{array}{c} \text{O} \\ \parallel \\ -\text{C} \\ | \\ \text{H} \end{array}$) ва кетон ($-\overset{\text{O}}{\underset{\parallel}{\text{C}}}-$) гуруҳларга эга бўлади. Углероднинг барча атомлари, биттасидан ташқари, гидроксил гуруҳлар билан боғлиқ бўлса, биттаси карбонил кислород билан боғлиқ. Агар карбонил гуруҳ занжирнинг учиде бўлса, моносахаридни альдоза, бошқа қисмида жойлашганда кетоза деб аталади. Альдозалар бирламчи – CH_2-OH спирт гуруҳи, кетозалар эса иккиламчи – $\text{CH}-\text{OH}$ спирт гуруҳи оксидланганда ҳосил бўлишади.

Моносахаридлар эркин ҳолатда ўсимликларнинг яшил қисмларида ва уруғларда мавжуд бўлади. Улар, айниқса глюкоза, беистисно барча мева ва сабзавотларда мавжуд бўлиб, кўпинча шакарнинг миқдорий устун шаклини ташкил қилади. Узум айниқса шакарга бой бўлиб, уни меваларининг шакарлилик даражаси 28 – 30% га етиб боради. Олма, нок, абрикос, шафтоли, олхўри, цитруслар ва резавор меваларда ҳам шакар кўп бўлади

Моносахаридларнинг биологик функциялари куйидагилардан иборат: 1.энергетик: моносахаридлар хужайрада энергия манбаи сифатида ишлатилади.

2.пластик: моносахаридлар ва уларнинг ҳосилалари турли-туман биологик молекулаларни қуришда иштирок этади.

Олигосахаридлар таркибида 2 тадан 10 тагача моносахарид бирликлари бўлади. Полисахаридлар – кўплаб моносахаридлардан ташкил топган ўта узун, тармоқланган ёки тармоқланмаган занжирлардир.

Ўсимликлардаги полисахаридларнинг биологик функциялари куйидагилардан иборат:

1.Энергетик – углеводларни оксидланиши ҳисобига организм ўзига зарур қувватнинг 50 % ни олади, у АТФ кўринишида тўпланади.

2.Захира – полисахаридлар дон кўринишида асраб қўйилади;

3.Тузилмавий (таянч) – ўсимлик хужайраларида хужайра девори целлюлоза (клетчатка)дан иборат;

4. Ҳимоя – полисахаридлар мембраналарнинг хужайра девори таркибига киради ва организмнинг химоя реакцияларида иштирок этиб, иммунитетни таъминлайди;

5.Пластик – полисахаридлар мураккаб оксиллар, ферментлар, гормонлар, липидлар ва баъзи аминокислоталарнинг синтезида ишлатилади.

6. Тўсиқ (барьер) – айрим углеводлар турли токсинларни боғлаш учун рецептор ҳисобланади.

7. Гидроосмотик ва ион тартибловчи – юксак гидрофиллиги ва манфий заряди туфайли гиалурон кислотаси хужайралараро сув ва катионларни боғлаб, хужайралараро осмотик босимни тартибга солади

Углеводлар қуёш энергиясининг хлорофилл ва бошқа пигментлар томонидан ютилиб, уни кимёвий энергияга айланиши, атмосферадаги карбонат ангидрид гази ютилиб, органик бирикмаларга айланишидан иборат бўлган фотосинтез жараёнида ҳосил бўлади.

Карбонат ангидрид гази ўсимлик баргларида оғизчалар орқали киради. Углерод икки оксидини тиклаш Кальвин циклида содир бўлади ва акцепторга рибулозо бисфосфаткарбоксилаза ферменти иштирокида CO_2 ни қўшиб олишдан бошланади. Таркибида 6 та углерод атоми бўлган реакция маҳсули фосфоглицерин кислотасининг 2 та молекуласига ажралади. Шундан сўнг фотосинтезнинг ушбу бирламчи маҳсули фосфорилланган моносахарларга айланади, улар эса кўп сонли молекулаларнинг ибтидоси ҳисобланади

Углеводларнинг тирик организмлардаги аҳамиятига кўп сонли китоб, мақола, монографиялар бағишланган Углеводлар ўсимлик организмлари, айниқса, қишлоқ хўжалик экинларининг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигида ўта катта ролга эгадир. Э.Е. Хавкиннинг сўзлари бўйича «Биз углеводлар орасида ва углеводлар ҳисобига яшаймиз».

Лалми буғдойда сувда эрийдиган углеводлар тўлиниб бориши билан 18- суткага келиб, кўпроқ гексоза ва сахароза аниқланишини, бунда фруктан сувда эрийдиган углеводларнинг устун қисми бўлишини кўрсатиб бердилар.

Шакар камишининг *Vespa*, *Soave*, *Rose* ва *MH1500* навлари пояси етилишининг турли босқичларида глюкоза, фруктоза, сахароза, целлюлоза, гемицеллюза, пектин ва лигнин миқдори аниқланганда уларда глюкоза, фруктоза, сахароза кўпроқ, целлюлоза эса камроқ миқдорда мавжуд эканлиги кўрсатиб берилди. Муаллифлар тарафидан шакарнинг умумий миқдори ва целлюлоза ва лигнин миқдори ўртасидаги статистик боғлиқлик аниқланди, у ерда регрессия коэффициентлари 0,901 ва 0,851 ни ташкил қилади. Сахароза таркибан глюкоза ва фруктоза қолдиқларидан иборат дисахариддан иборат. У ўсимлик дунёсида жуда кенг тарқалган. Ўсимликларда сахароза 1.1-расмда келтирилган реакциялар серияси натижасида ҳосил бўлади.

1.1.расм. Баргда сахарозанинг ҳосил бўлиш йўли: ГАФ - глицеральдегид 3-фосфат; Г1Ф – глюкоза -1 фосфат; Г6Ф - глюкоза-6-фосфат; ДОАФ - диоксиацетонфосфат; УДФГ - уридиндифосфатглюкоза; ФБФ – фруктозо - 1,6-биофосфат; Ф6Ф – фруктозо-6-фосфат; ФФ_Н -пирофосфат. 1 - триозофосфатизомераза; 2 - альдолаза; 3 - фруктозобисфосфатаза; 4 - фосфогексоизомераза; 5 - фосфоглюкомутаза; 6 - глюкозопирофосфорилаза; 7 - сахарозофосфатсинтаза; 8 - сахарозофосфатаза; 9 - пирофосфатаза.

Кўпчилик ўсимликларда сахароза углеводларнинг транспорт шаклидан иборат бўлиб, турли тўқима ва органларда ишлатилади ёки тўпланadi, баъзи ҳолатларда эса парчаланган биополимерлар ҳисобига такроран синтезланади. У олигосахаридларнинг энг муҳимларидан бири ҳисобланиб, шу шаклда боғланган углерод ва энергия бутун ўсимлик бўйлаб ташилади.

Сахароза – тикловчи шакар эмас, чунки ҳар икки моносахариднинг аномер углерод атоми гликозид боғлиқликни ҳосил қилишда иштирок этади, уларнинг ярим ацетал гуруҳлари блокировкаланган ва халқалардан биронтаси ҳам очила олмайди.

Ўсимлик организмида углеводларнинг синтези ва тўпланиши учун жавоб берадиган ферментларнинг фаоллиги кўплаб омилларга боғлиқ.

Цитрус ўсимликларининг ривожланаётган меваларида углеводлар метаболизмини ўрганишда сахарозофосфатсинтаза ва сахарозосинтаза микдорининг ортиши меванинг ривожланиш даврига тўғри келиши аниқланган. Сахарозосинтазанинг фаоллиги сахарозофосфатсинтаза фаоллигига нисбатан 4-5 марта ортиқ бўлган, нордон инвертаза ривожланишнинг барча босқичларида, инвертазанинг бошқа шакли эса фақат ривожланишнинг 2 ва 3 босқичларида кузатамиз ва турли нав меваларида углеводларнинг микдори фарқ қилади.

Нўхат илдизларининг меристематик хужайраларида оқсилнинг синтези сахароза томонидан тартибга солиниши ўрганилган. Очққан илдизлар экзоген сахароза билан таъминланганда ³N-лейцинларнинг полипептидларга кириши камайиши кузатилган. Олинган маълумотлар оқсилнинг биосинтезида сахарозанинг фаразий тартибга солиш вазифаси тўғрисида тахмин қилишга имкон берди.

Маккажўхори уруғларида ва етиштирилаётган хужайраларнинг эндоспермида шакарларни ташилишининг хусусиятини ўргандилар. Муаллифлар, маккажўхори эндоспермида шакарларнинг пассив ҳаракати ва гексозанинг крахмалга айланиши, крахмалли эндоспермга гексозанинг пассив оқимини таъминлаган ҳолда градиентни сақлаб туради.

Лавлаги илдизида сахарозани парчаловчи ферментлар ва гликолиз фаоллигини ўрганиш дисахаридларни бир қисмининг деградацияга учраши ўсиш ва энергетик эҳтиёжни сақлаб туриш билан боғлиқ эканлигини кўрсатиб берди. Сарфланган сахарозанинг микдори бўйича хужайра деворларининг таркибига кирувчи тузилмавий полисахаридларнинг биосинтезига сарфлар устун эканлиги, бу жараён шакар синтези реакциясида дисахариднинг парчаланиши ва УДФ-глюкозанинг ҳосил бўлиши билан бошланади. Бундан ташқари, муаллифлар томонидан ҳосил бўлган фруктозо-6-фосфат гексозомонофосфатларнинг ўзгариши реакцияларида ишлатилиши мумкин эканлиги аниқланган. Озод бўлган фруктоза захираловчи тўқималарда тўпланмайди, уларда моносахаридларнинг паст даражаси бундан далолат беради. Бу улар нафас олишнинг асосий субстрати бўлиб хизмат қилиши тўғрисида муаллифларга тахмин қилишга имкон берди. Полисахаридлар синтези жараёнида ҳосил бўладиган УДФ целлюлоза, пектин моддалар ва гемицеллюлозалар ҳосил бўлишида иштирок этадиган УДФ глюкозанинг қайта тикланишида ишлатилади.

Хулоса

Ўсимлик организмида углеводларнинг синтези ва тўпланиши учун жавоб берадиган ферментларнинг фаоллиги кўплаб омилларга боғлиқ.

Кўпчилик ўсимликларда сахароза углеводларнинг транспорт шаклидан иборат бўлиб, турли тўқима ва органларда ишлатилади ёки тўпланади, баъзи ҳолатларда эса парчаланаётган биополимерлар ҳисобига такроран синтезланади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Маматқулов К., Норбаев Н., Омонов Б. Изучение содержания углеводов плодовоовощных культур под влиянием фтористых соединений. //Ишлаб чиқариш корхоналарининг экологик муаммолари ечимини топишда кимёвий технологияларни қўллаш. Қарши.-2004. -Б. 23-25.

2. Даффус К., Даффус Дж. Углеводный обмен растений. - Перевод с английского. Москва.: ВО «Агропромиздат», 1987 – 176с.
3. Webster P.L., Henry M. /Sucrose regulation of protein synthesis in pea root meristem cells. // “Environ. And Exp. Bot.”- 1987, 27,- № 3.-С.253-262.
4. Курсанов А.Л., Прасолова М.Ф., Павлинова О.А. Пути ферментативного превращения сахарозы в корне сахарной свеклы в связи с его аттрагирующей функцией. // Физиология растений - М. 1989г., - т. 36, вып. 4, С. 629 – 641.
5. Batchi B., Delrot S. Stimulation of sugar exit from leaf tissues of *Vicia faba* L.M. // “Plant Physiol”. - 1988. –174, № 3.-С.340-348.
6. Thomas P.A., Knievel D.P., Shannon J.C. Characterization of sugar movement in kernels of maizf. // “Plant Physiol”.- 1987. –83, №4, Suppl., 6. – P.123-128.